

ROLUL MODALITĂȚII ÎN DESEMNAREA PERSPECTIVEI NARATIVE

- OXANA CREANGA –

Universitatea de Stat din Moldova

CZU: 81^42:821.111.1-3

DOI: 10.5281/zenodo.6866297

The present article considers the category of narrative perspective and its linguistic manifestation in English fictional texts. Drawing on an interdisciplinary approach that combines the narratological and stylistic theories, the study seeks to determine the role of modality in the process of perspectivisation and the attribution of focalization. In addition to identifying the types of modality relevant for the analysis of the narrative perspective, the essay aims at determining the role of modal elements in designating an internal agent of orientation and in creating an involved, coloured mentation through which the story is filtered.

Cuvinte-cheie: perspectivă narativă, focalizare, perspectivizare, modalitate, evidențialitate
Keywords: narrative perspective, focalization, perspectivisation, modality, perception modality

Narațiunea literară constituie reprezentarea unei lumi posibile, într-un cod lingvistic, care are la bază unul sau câțiva protagoniști, ancorați într-un cadru spațio-temporal, ale căror acțiuni sunt determinate de motive, intenții, scopuri și dorințe. Narațiunea se axează anume pe experiența acestor protagoniști oferind cititorilor accesul într-o lume ficțională. În textele narrative literare, naratorul funcționează drept mediator între lumea reprezentată, ficțională, și cititor. Lumea ficțională este structurată într-un mod creativ, individual la nivelul textului prin reorganizarea ordinii temporale, alegerea unui anumit tip de situație narativă și de perspectivă. Perspectiva narativă, privită drept un principiu general care controlează prezentarea materialului diegetic (story material) [1, p. 58], și se realizează prin „fenomenul filtrării unei lumi reale sau imaginare printr-o conștiință” [13, p. 243] este un concept complex, care sintetizează categoriile structurale ale narativului precum temporalitatea, spațialitatea, subiectivismul textual prin instituirea, în universul diegetic, a unui centru de orientare perceptiv, cognitiv sau discursiv, indispensabil pentru cititor la interpretarea fiecărui segment pe parcursul detalierii planului evenimential al textului narativ. Diversitatea terminologică ce vine să desemneze această instanță, *focalizator* (M. Bal), *centru deictic* (E.M. Segal), *reflector* (H. James), trimite la aceeași entitate psihologică, proiectată în text prin reflecții, cunoștințe, percepție primară și imaginară, orientare culturală și ideologică. Identificarea acestui construct în text se face în raport cu un origo stabilit în textul narativ englez în baza unui șir de mijloace lingvistice:

- elemente de ordin lexical: adverbe de loc și de timp cu sema deicticității, adverbe ale surprizei, pronume personale și demonstrative, verbe deictice, verbe ale proceselor interioare,

senzoriale, verbe de apariție, verba dicendi, verbe modale și cu sens modal, construcții ce exprimă aserțiuni modalizatoare;

- elemente de ordin gramatical: timp gramatical, implicații aspectuale ale verbelor, moduri verbale;

- elemente de ordin discursiv: discurs narativizat, discurs direct, discurs indirect liber și discurs direct liber.

Abordarea conceptului de modalitate drept mijloc lingvistic de manifestare a subiectului stărilor de conștiință presupune combinarea a două direcții de cercetare a fenomenului: o abordare lingvistică a modalității, promovată de Ch. Bally, M.A.K. Halliday, J. Lyons, F. Palmer, și una naratologică, dezvoltată de L. Dolezel¹³, R. Fowler, R. Carter. Conform Gramaticii Academiei Române, „modalitatea este categoria semantică, parțial gramaticalizată, care exprimă raportarea locutorului la un conținut propozițional, atitudinea sa cognitivă, volitivă sau evaluativă față de stările de lucruri, reale sau potențiale, descrise prin limbaj” [5, p. 673]. C. Kerbrat-Orecchioni susține că modalizatorii funcționează în text în calitate de mărci ale atitudinii față de actul de percepție sau de cunoaștere [7]. În situația de comunicare verbele lexicale capătă sensul modal, deoarece exprimă o atitudine a locutorului, fiind ancorate deictic: *I think you are right*. În textul narativ, verbele epistemice (*to know, to consider*), volitive (*to wish, to regret*), deontice (*to have to*), apreciative (*to like*) obțin o interpretare diferită, de manifestare a unei subiectivități implicite, în cazul narațiunii la persoana a treia, sau asumate, în cazul narațiunii la persoana întâia, fiind utilizate la descrierea sau relatarea atitudinii uneia din instanțele textului narativ literar.

Categoria modalității a fost inserată în terenul studiilor de perspectivă narativă de către R. Fowler, pentru a oferi o abordare exhaustivă a punctului de vedere în plan psihologic [4]. Interdependența categoriei punctului de vedere și a modalității este evidențiată de cercetătoarea E. Prus, în lucrarea sa *Poetica modalității la Proust*: „Constituindu-se în mod necesar din punctul de vedere al unui oarecare subiect, modalizarea este unul din importantele mecanisme ale subiectivării informației narative. Modalizarea funcționează ca schimbare de perspective a subiecților modalizatori sau pur și simplu a modalizatorilor – subiecți, care, prin constituirea relațiilor modale sau prin exprimarea atitudinii modale, modelează informația narativă” [10, p. 60]. Modalitatea textului narativ este adusă în prim-plan prin prezența *verbelor sentiendi*, verbe ce desemnează procese mentale, trăiri, percepții [11, p. 39], astfel încât se creează impresia prezenței unei subiectivități în raport cu cadrul narat.

¹³ L. Dolezel propune o clasificare a povestirilor în funcție de tipul de modalitate ce prevalează la nivel global: povestiri alethice, deontice, axiologice și epistemice [2].

Pornind de la tipologiile modale, emise de către L. Dolezel, F. Palmer, P. Simpson, identificăm următoarele tipuri de modalitate, caracteristice textului literar narativ, revelatoare a unei conștiințe [2; 9; 11]:

Modalitatea *epistemică* (cognitivă) cuprinde sistemul de markeri modali care evaluează adevărul situației narative, indică gradul de certitudine pe care îl are instanța narativă în legătură cu realitatea stării de lucruri descrise în textul narativ. Acest tip de modalitate poate fi atribuit atât naratorului, cât și personajului focalizator. Inventarul lingvistic al modalității epistemice conține: verbe cu sensuri modale *to know, to think, to suppose, to believe*; construcții impersonale – *to be sure that, to be certain that, to be doubtful that*; adverbe modale – *arguably, maybe, perhaps, possibly, probably, certainly, supposedly, allegedly* – care pot fi repartizate semantic pe scara certitudinii, constituind un continuum, fixând extremele și câteva valori intermediare (*cert – probabil – posibil – incert – improbabil – imposibil*) [5, p. 678]; construcțiile ce exprimă aserțiuni modalizatoare în funcție de gradul de certitudine, drept rezultat al unor deducții logice – *must be right, must surely have gone, may be right, may probably have gone, could possibly have gone*.

Evidențialitatea (*perception modality* [11, p. 46]) oferă mărci de identificare a perspectivei locutorului sau a modului în care discursul acestuia conține o altă perspectivă, față de care își anunță distanța [13, p. 247]. Tipurile de surse ale informației includ: (a) procesele mentale, de inferență, deducție, lingvistic materializate prin verbele modale *could, might, must*, prin modalizatorii *certainly, perhaps*, prin verbe care redau procesele mentale *to seem, to appear*; (b) preluarea informației de la alții, citarea, realizată cu ajutorul verbelor declarative; (c) percepția directă, senzorială, cu precădere cea vizuală, redată lingvistic prin adjective de genul *clear, obvious, apparent, evident* ce se conțin în construcția *be ... that* și prin respectivele adverbe modale *clearly, obviously, apparently, evidently*. Indicarea sursei pentru conținutul unei propoziții înseamnă aprecierea gradului de certitudine al acesteia: percepția directă este considerată cea mai sigură, comunicarea de către alții – cea mai incertă [5, p. 678]. În funcție de tipul sursei se poate deduce perspectiva locutorului – în cazul deducției proprii asupra unei situații sau a accesului direct, perceptual la o stare de lucruri prezentată – sau preluarea unei alte voci, deci, a unei alte perspective, în cazul relatării.

Very slowly, very dimly, with much sniffing and pawing, Flush by degrees distinguished the outlines of several articles of furniture. That huge object by the window was perhaps a wardrobe. Next to it stood, conceivably, a chest of drawers. In the middle of the room swam up to the surface of what seemed to be a table with a ring round it; and then the vague amorphous shapes of armchair and table emerged.... . Nothing in the room was itself; everything was something else. Even the window-blind was not a simple muslin blind; Looking-glasses further distorted these already distorted objects so that there seemed to be ten busts of ten poets instead of five; four tables instead of two. And suddenly there was a more terrifying confusion

still. Suddenly Flush saw staring back at him from a hole in the wall another dog with bright eyes flashing, and tongue lolling! He paused amazed. He advanced in awe.

...He pursued his investigations, cautiously, nervously, as an explorer in a forest softly advances his foot, uncertain whether that shadow is a lion, or that root a cobra. At last, however, he was aware of huge objects in commotion over him; and, unstrung as he was by the experiences of the past hour, he hid himself, trembling, behind a screen [12].

Excerptul prezentat spre analiză, decupat din scrierea biografică a V. Woolf *Flush*, proiectează perspectiva limitată a unui câine de companie după același nume asupra dormitorului domnișoarei Barrett. Aname *Flush* este agentul focalizării al cărui punct de vedere perceptual este marcat lingvistic de un cumul de mijloace sintactice și lexicale. În primul rând, perspectiva epistemologică subiectivă, axată pe experiența perceptuală și cognitivă este marcată de structura enunțurilor care corespunde consecutivității perceperii scenei de către observatorul ce se află în interiorul acestui cadru spațial. Mai întâi, acesta distinge siluetele câtorva piese de mobilier, apoi un obiect ce pare a fi un dulap, o masă, contururile vagi ale unui fotoliu, etc. Antepunerea complementelor circumstanțiale de loc *Next to it ... In the middle of the room...* și de timp *Very slowly,...* *And suddenly, at last ...* în cumul cu verbele de percepție vizuală *...Flush by degrees distinguished... Flush saw staring back at him* sau cu cele de apariție *...swam up to ...,... emerged...* ce desemnează intrarea obiectului în câmpul vizual al observatorului, marchează perspectivizarea senzorială punctuală de către agentul focalizator al fiecărui element din cadrul spațial. Focalizatorul acestui episod construiește o imagine eronată a realității sale imediate în care numărul obiectelor este dublat (*there seemed to be ten busts of ten poets instead of five; four tables instead of two*), iar propria sa imagine din oglindă este interpretată drept un alt câine cu ochi strălucitori și limba scoasă ce se holba la el dintr-o gaură în perete: *Suddenly Flush saw staring back at him from a hole in the wall another dog with bright eyes flashing, and tongue lolling!* Percepția distorsionată a agentului focalizator este redată de modalitatea epistemică și evidențialitate prin modalizatorii *conceivably, perhaps*, verbele proceselor mentale *seemed, was aware* și adjectival *uncertain* ce relevă un înalt grad de incertitudine în legătură cu domeniul perceptual focalizat. Oglinda percepută drept o gaură în perete reprezintă un element de *sublexicalizare* (*underlexicalization*, după R. Fowler) – lipsa unui vocabular suficient pentru a desemna conceptul vizat, care reprezintă un alt indiciu al perspectivei limitate ce aparține entității de la nivelul acțiunii – câinelui-focalizator.

Modalitatea *deontică* reprezintă sistemul modal al obligativității [11, p. 43] și reflectă atitudinea locutorului față de gradul de obligativitate sau de permisivitate a unor situații, în raport cu un corp de norme prestabilite. Valorile sale principale sunt *obligatoriu* și *permis* [5, p. 689]. Segmentele narrative care conțin acest tip de modalitate pun adesea în evidență un subiect moralizator asociat naratorului sau autorului din planul extradiegetic. Modalitatea deontică se exprimă prin

moduri verbale (subjonctivul englez marcat de construcțiile *be + adj + that, be + participle + that*), verbe modale (*may, should, must*) ce formează un continuum al gradului de obligativitate, adverbe și locuțiuni specializate, verbe care au conținut lexical deontic.

Modalitatea *deziderativă* (*boulomaic* modality [11, p. 44]) indică gradul subiectiv de necesitate sau acceptabilitate a unei acțiuni [5, p. 689]. Modalitatea *deziderativă* sau *volitivă* este considerată, în studiile lingvistice, apropiată de cea *deontică*, deoarece atât formulele *deontice*, cât și cele *deziderative* au adesea o bază subiectivă. Modalitatea *volitivă* se exprimă prin verbe cu conținut lexical *deziderativ* (*to hope, to wish, to want, to desire, to long for*), prin construcții cu adjective sau participii cu aceeași semnificație (*It is hoped that, it is good that, it is regrettable that*), prin adverbe modale (*hopefully, regrettably, fortunately*).

Modalitatea *ipotetică* se constituie în jurul conceptelor *posibil/imposibil, real/ireal*. În planul istoriei, sunt prezentate lumile virtuale alternative având la bază acțiuni *contrafactice*, adesea proiecții ale conștiințelor protagoniștilor. În limba engleză, acest tip de modalitate este exprimat prin condiționalul *ireal* cu consecințe presupuse (*would + verb, would have + participiu, if only, what if*), prin adverbele *modalizatoare* (*possibly, perhaps*), prin verbele *cognitive* (*to imagine, to see, to envisage*) și prin substantivele cu *semantismul imaginarului* (*her image*):

...*She [Mrs. Morel] sat trembling slightly, but her heart brimming with contempt. What would she do if he went to some other pit, obtained work, and got in with another woman? But she knew him too well—he couldn't. She was dead sure of him. Nevertheless her heart was gnawed inside her* [8, p. 43].

Subiectul stărilor de conștiință din această mostră, desemnat prin pronumele personal *she*, corelativ cu personajul *Mrs. Morel*, este reprezentat prin două tipuri de modalități: cea *ipotetică* și cea *epistemică*. Întrebarea retorică *What would she do?* ce conține condiționalul *ireal* *if he went to some other pit, obtained work, and got in with another woman* proiectează o situație alternativă, imaginată, presupusă de către personaj. Verbul cu valență modală *she knew him too well* și construcția modală *she was dead sure of him* redau universul cognitiv al aceluiași personaj, care își exprimă gradul de certitudine în raport cu starea de lucruri imaginată. Reprezentarea lingvistică a acestor tipuri de modalități este însoțită de alte expresii ce redau starea trăită de subiectul semantic *Mrs. Morel - heart brimming with contempt, her heart was gnawed inside her*, confirmând în acest fel statutul acestui personaj de purtător al perspectivei narative.

Modalitatea *apreciativă*¹⁴ posedă cel mai înalt grad de subiectivitate dintre tipurile de modalități expuse, chiar dacă poate lua forme obiective, impersonale [5, p. 694]. Fiind numită și

¹⁴ La R. Zafiu, *Narațiune și Poezie*, cuvintele cu sens evaluativ și modalizatorii sunt tratați drept două categorii diferite ale *mărcilor atitudinii subiective*: *mărcile apreciative, evaluative* exprimă atitudinea față de obiect, iar *modalizatorii* – *mărci* ale atitudinii față de actul de percepție sau de cunoaștere [13].

modalitate evaluativă, aceasta relevă atitudinea subiectivă a focalizatorului față de obiectul focalizării/perspectivei. Mijloacele lingvistice care redau poziția apreciativ-evaluativă proprie coordonatei personale a CD sunt: adjective, substantive cu sens apreciativ, adverbe, verbe care exprimă o atitudine favorabilă sau defavorabilă. Ch. Fillmore a fost primul care a evidențiat conotațiile evaluative ale unor verbe de genul *to accuse, to criticise, to praise* [3, p. 275-286]. Totuși clasa reprezentativă pentru această valoare rămâne cea a adjectivului. Conținând și dimensiunea axiologică, conceptele în jurul cărora se constituie modalitatea apreciativă sunt: *bine – rău, adevărat – fals*. Modalitatea apreciativă funcționează adesea în textul literar narativ drept mijloc de exprimare a universului axiologic al autorului, caracterizat de un anumit set de valori. Mijloacele stilistice de realizare a poziției axiologice includ metafore, epitete apreciative, substantive-simboluri.

Mrs. Mooney glanced instinctively at the little gilt clock on the mantelpiece as soon as she had become aware through her reverie that the bells of George's Church had stopped ringing. It was seventeen minutes past eleven: she would have lots of time to have the matter out with Mr. Doran and then catch short twelve at Marlborough Street. She was sure she would win. To begin with, she had all the weight of social opinion on her side: she was an outraged mother. She had allowed him to live beneath her roof, assuming that he was a man of honour and he had simply abused her hospitality. He was thirty-four or thirty-five years of age, so that youth could not be pleaded as his excuse; nor could ignorance be his excuse since he was a man who had seen something of the world. He had simply taken advantage of Polly's youth and inexperience: that was evident. The question was: What reparation would he make? [6, p. 69]

Fragmentul citat ne oferă un exemplu de narațiune cu perspectivă internă, prin actualizarea punctului de vedere al unuia din personajele centrale, *Mrs. Mooney*, datorită co-ocurenței modalității epistemice, deontice și ipotetice. Statutul de focalizator este atribuit personajului *Mrs. Mooney* prin verbul de percepție vizuală *glanced*, în îmbinare cu expresia verbală de conștiință *become aware* și cu deicticele ce determină cadrul spațio-temporal: *Mrs. Mooney [...] at the little gilt clock on the mantelpiece [...] – It was seventeen minutes past eleven*. Menținerea acestei perspective de-a lungul alineatului este posibilă grație următoarelor aspecte constituente ale subiectivității personalului-focalizator :

I. aspectul perceptual este marcat de verbele de percepție vizuală [...] *she watched the pair and kept her own council, she surveyed herself in the looking-glass*.

II. aspectul psihologic este marcat prin modalitatea ipotetică și epistemică încadrate în secvențele de DIL ce (... *she would have lots of time to have the matter out with Mr. Doran She was sure she would win. To begin with, she had all the weight of social opinion on her side: she was an outraged mother.*) în care protagonistă își numără toate avantajele și își imaginează succesul stratagemei sale de a-și căsători fiica cu unul dintre chiriașii săi.

III. aspectul ideologic este redat prin verbe cognitive *had become aware*, prin stilul familiar, propriu limbajului său *to have the matter out, to patch out the affair*, prin modalizatorii *she felt sure she would win...*, prin mijloace care descriu convingerea sa de mamă de a-și căsători fiica drept consecință a relației acesteia cu dl *Doran*, pentru a evita o ulterioară defăimare publică.

În concluzie la studiul efectuat, putem afirma că modalitatea reprezintă un indiciu important în stabilirea perspectivei narative și atribuirea acesteia naratorului sau personajului. În cazul narațiunilor heterodiegetice cu focalizare internă, elementele modale corelate tipologiilor desemnate, epistemică, deontică, ipotetică, deziderativă și apreciativă, și ocurente în cumul cu alte mijloace revelatoare ale unei conștiințe focalizatoare, desemnează o subiectivitate implicită prin prisma căreia are loc perspectivizarea conținutului narativ în plan perceptual, psihologic și ideologic.

Referințe bibliografice

1. BROMAN, Eva. Narratological Focalization Models - A Critical Survey. In: G. Rossholm (ed.), *Essays on Fiction and Perspective*. Bern: Peter Lung Publishing Company, 2004, p. 57-90.
2. DOLEZEL, Lubomír. Narrative Modalities. In: *Journal of Literary Semantics*, 1976, vol. 5, no. 1, p. 5-14.
3. FILLMORE, Charles J. Verbs of Judging: An Exercise in Linguistic Description. In: C.J. Fillmore and D.T. Langendoen (eds.), *Studies in Linguistic Semantics*, 1971, p. 273-89.
4. FOWLER, Roger. *Linguistic Criticism*. Oxford: Oxford University Press, 1996. 272 p.
5. GALR = Gramatica Limbii Române. Vol. II. Enunțul. București: Editura Academiei Române, 2005. 1036 p.
6. JOYCE, James. *Dubliners*. London: Penguin Books, 1996. 256 p.
7. KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine. *L'énonciation de la subjectivité dans le langage*. Paris: Armand Colin, 1980. 290 p.
8. LAWRENCE, David Herbert. *Sons and Lovers*. London: Penguin, 1995. 420 p.
9. PALMER, Frank Robert. *Mood and Modality*, Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 236 p.
10. PRUS, Elena. *Poetica modalității la Proust*. Chișinău: Ruxanda, 1998. 232 p. 167
11. SIMPSON, Paul. *Language, Ideology, and Point of View*. London: Routledge, 1993. 184 p.
12. WOOLF, V. *Flush*. [online] <http://gutenberg.net.au/ebooks03/0301041h.html> (retrieved 18.02.22)
13. ZAFIU, Rodica. *Narațiune și poezie*. București: Editura All, 2000. 353 p.